

ЎҚУВЧИ - ЁШЛАРДА МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ

Ўроқова Наргиза Анваровна

Нурота туманидаги 18 сонли ИДУМ муסיқа фани ўқитувчиси

Аннотация. Мақола умумтаълим мактаби ўқувчиларида муסיқий тингловчилик маданиятини шакллантиришининг ижтимоий-психологик хусусиятлари муаммоси ва ечимига қаратилган. Унда тингловчилик маданиятини шакллантириш бўйича эмпирик тадқиқот натижалари таҳлили ва тавсиялар ўз аксини топган.

Таянч сўз ва тушунчалар: тингловчилик маданияти, маънавият, муסיқий идрок, эмоционаллик, тасаввур, установка.

Тингловчилик маданияти, яъни, муסיқа асарларини танлаб тинглаш малакалари умумтаълим мактабида шакллантирилади. Муסיқа маданияти дарсларида ўқувчиларга муסיқа тинглашнинг ўзига хос жиҳатлари, муסיқанинг таркибий қисмлари, унинг мазмунини ифодаловчи унсурлари, шунингдек, бастакорлар ижоди, чолғу созлари ва нота саводхонлиги борасида билимлар сингдирилади. Зеро, «Муסיқа тинглаётган инсон онгида асарнинг ривожланиш жараёни ва характери акс этади»¹. Таъкидлаш лозимки, бугунги кун умумтаълим мактаби ўқувчиларида муסיқа тинглаш малакалари талаб даражасида эмаслиги кузатилмоқда. Мазкур тадқиқотдан кўзланган мақсад умумтаълим мактаби ўқувчиларида тингловчилик маданиятини шакллантиришга таъсир кўрсатувчи ижтимоий-психологик омиллар ва уларнинг хусусиятларини аниқлаш орқали ушбу муаммони психологик ва ижтимоийпсихологик жиҳатдан ўрганишдан иборат. Мақола мавзуси бўйича изланишлар таҳлили. Муסיқа тинглаш, айниқса ёшларнинг муסיқа тинглаши муаммоси кўпгина тадқиқотчиларнинг изланишлари мавзусига айланган. Муסיқий товушлар ходисаларини ўрганишга немис тадқиқотчиси К.Штумпф катта ҳисса қўшди.

У муסיкий товуш баландлигининг икки таркибий қисми мавжудлигини аниқлади. Бу ғоя кейинчалик М.Майер, Г.Ревеш, В.Кёлер каби олимларнинг ишларида ривожлантирилди. Шунингдек, муסיкий товушларни идрок этиш хусусиятлари муаммосини ўрганишга муסיқашунослар Б.В.Асафьев, Б.Л.Яворский, Ю.Н.Тюлин, Л.А.Мазель, Е.В.Назайкинский, В.В.Медушевский, Б.М.Теплов, М.В.Блинова ва С.Н.Беляева-Экземплярская улкан ҳисса қўшдилар. Психологик ва педагогик аспектдаги тадқиқотлардан Ю.Б.Алиев, В.К.Белобородова, Н.А.Ветлугина, А.Л.Готсдинер, Л.М.Кадцин, А.Н.Сохор, К.В.Тарасова, В.И.Петрушин ва бошқаларнинг ишларида ҳам тингловчилик маданиятини шакллантириш масаласи турли ёндашувлар негизида ўрганилган. Ёзувчи А.Қодирийнинг «Ўткан кунлар» романи «Наво куйи» бобида Отабекнинг муסיқа тинглаётган ҳолати шундай тасвирланади: «Куй бошланиши биланоқ унинг вужуди зир этиб кетгандек бўлиб..., ихтиёрсиз равишда дуторнинг мунглик товушига берилди. Дутор товуши қандайдир ўзининг бир ҳасратини сўзлагандек, ҳикоя қилгандек бўлиб эшитилар эди... Дутор куруққина йиғламас эди, балки бутун коинотни зир эттириб ва хаста юракларни дир силкитиб йиғлар эди... Отабек ортиқ чидаб туролмади-да, рўймоли билан кўзини яшириб, йиғламоққа киришди... Ул кўз ёшларини тўхтатмоқчи бўлар эди. Бирок ҳозирги ихтиёр ўзида эмас эди - ҳамма ихтиёр дуторнинг ҳазин «Наво»сида, тоқатсиз йиғисида эди»³. Зукко ёзувчимиз томонидан тингловчига муסיқанинг эмоционал таъсир ҳолати кучли бадиий тарзда ифодаланганлигини кузатиш мумкин.

Муסיқа тинглашда темперамент хусусиятлари ҳам маълум даражада роль ўйнайди. Немис муסיқа назарийчиси А.Кирхер инсоннинг табиий темпераменти билан унинг муסיкий диди орасида боғлиқлик мавжудлигини таъкидлайди: «Меланхоликлар жиддий муסיқани, чўзиқ, ғамгин оҳангдошликни ёқтиришади, сангвиниклар кучли кўзғалувчанликка эга бўлганликлари сабабли рақсона характердаги муסיқага мойиллик сезишади, холериклар ҳам шундай муסיқани тинглашга зарурат намоён этадилар. Флегматикларни эса майин товушлар ўзига мафтун этади»⁴. Муסיқа тинглаш ва ундан маънавий озика олишда индивидуал-психологик хусусиятлар билан бирга ижтимоий омиллар ҳам муҳим ўрин тутаяди.

Ўрта синф ўқувчиларининг халқ мусиқаси жанрлари ва халқ мусиқа асарларининг ички тузилиши ҳақидаги билимлари кўламини диагностик ўргандик. Экспериментал тадбирлар якунида юқори ва ўрта кўрсаткичлар 46,9% дан 77% га кўтарилиб, прогрессив динамика намоён этилди, «паст» натижалар эса 53,1%дан 33% гача пасайганлиги кузатилди. Умумтаълим мактабининг ўрта синф ўқувчилари оила ва мактабдан ташқари турли ижтимоий гуруҳлар вакиллари билан мулоқотда бўлиб, фаол ижтимоий муносабатга киришадилар. Бу ўқувчилар ўртоқлари ҳамда референт гуруҳларнинг аъзолари билан мусиқа тўғрисидаги қизиқишлари юзасидан суҳбатлашиш, мусиқий жанрлар, ижрочилар фаолияти ва асарларни ўз дунёқарашлари доирасида муҳокама қилиш учун уларда кенг имкониятлар мавжуд бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. // НИИ дошк. восп. АПН СССР. - М.: «Педагогика», 1988.
2. Баҳриев А. Мусиқий фаолиятлар психологияси (тинглаш фаолияти мисолида). – Т.: «Фан», 2010. -128-б.
3. Қодиров У.Д. Бадиий ижодиётда ижтимоий-психологик ва этнопсихологик муаммолар талқини (А.Қодирий романлари асосида). Психол. фанл. номз. ... дисс-я. - Т., 2002. –159-б.
4. Шестаков В.П. От Этоса к Аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. – М.: «Музыка», 1975. –С. 352.
5. Казанцева Л.П. Коммуникативная направленность музыки с тематическими заимствованиями. Межвузовский сборник. - Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1989. –С. 214.